

Efficiency and Accuracy in BIM Quantity Takeoff Application to Flashings and Gutters through IFC-Based Computational Methods

Alan Soares de Franca¹, Gotthard Blum², Matheus Lopes³, Gláucia de Assis Moura Alexandre⁴,
Thaís Gonçalves⁵, João Gaspar⁶, Stefania Dimitrov⁷

¹ Consórcio UrbanSP, Brasil, alan.franca@urbansp.com.br ² Sondotécnica, Brasil, gotthard.blum@sondotecnica.com.br
³ Sondotécnica, Brasil, matheus.lopes@sondotecnica.com.br ⁴ Sondotécnica, Brasil,
glauca.alexandre@sondotecnica.com.br ⁵ Sondotécnica, Brasil, thais.goncalves@sondotecnica.com.br ⁶ Sondotécnica,
Brasil, joao.gaspar@sondotecnica.com.br ⁷ Sondotécnica, Brasil, stefania.dimitrov@sondotecnica.com.br

Resumo

Este artigo analisa a aplicação da Modelagem da Informação da Construção (BIM) na extração de quantitativos de rufos e calhas, com foco na confiabilidade dos dados orçamentários. O objetivo é propor uma metodologia que reduza inconsistências comuns nas plataformas convencionais, sobretudo em elementos lineares. A pesquisa foi organizada em cinco etapas: análise dos critérios de medição da SIURB, extração inicial de quantitativos, identificação de divergências, desenvolvimento de uma aplicação computacional e avaliação dos resultados. A comparação entre extrações automáticas e levantamentos manuais revelou discrepâncias em geometrias não lineares ou fechadas. A solução proposta, baseada na leitura direta do arquivo IFC e no cálculo dos comprimentos e desenvolvimentos, apresentou maior precisão e conformidade com as normas de medição. Os resultados demonstram ganhos em confiabilidade, eficiência e aplicabilidade prática para o processo de orçamentação, contribuindo para maior qualidade no planejamento e execução de obras.

Keywords: Quantity takeoff, Construction cost estimation, Flashings and gutters.

DOI: [10.5281/zenodo.18461037](https://doi.org/10.5281/zenodo.18461037)

2. Introdução

Nos últimos anos, a metodologia *Building Information Modeling* (BIM) consolidou-se como uma das principais ferramentas para a transformação digital da construção civil. Sua aplicação permite integrar, em um único modelo, informações geométricas e não geométricas, promovendo avanços significativos na precisão e na gestão de projetos (Silva e Santos, 2025).

Dessa forma, o BIM visa atender a diversos propósitos de um empreendimento, como estudos de viabilidade, simulações, extração de quantitativos para orçamentação, colaboração entre disciplinas e, ainda, o planejamento, controle e acompanhamento de ações voltadas à obra e ao pós-obra, resultando em ganhos de rapidez, eficiência, eficácia e economia (SEHAB, 2022, Pag. 1).

Apesar de tais benefícios, a extração automática de quantitativos a partir de modelos BIM ainda enfrenta desafios importantes, sobretudo no que se refere à confiabilidade e à padronização das informações (Azhar, 2011). Essa limitação torna-se particularmente relevante no caso de elementos como rufos e calhas, cuja medição precisa é indispensável para a correta estimativa de materiais e para a adequada elaboração orçamentária. Divergências nos dados extraídos podem gerar impactos diretos na previsão de custos e no planejamento das atividades construtivas.

Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo geral investigar alternativas que aumentem a precisão da extração de quantitativos em modelos BIM, com foco na determinação dos comprimentos e desenvolvimentos dos rufos e calhas. Como objetivos específicos, busca-se identificar as limitações dos métodos convencionais de extração, propor um procedimento alternativo fundamentado em técnicas de leitura da geometria real dos elementos e avaliar sua aplicabilidade prática em diferentes projetos.

A relevância do tema justifica-se pela crescente adoção do BIM em obras públicas e privadas, impulsionada pela publicação de decretos federais que definem as diretrizes da Estratégia BIM-BR e da adoção de BIM pelo Governo do Brasil (Zapp et al., 2024) e pela Lei de Licitações e Contratos Administrativos (BRASIL. Congresso Nacional, 2021), onde a confiabilidade dos quantitativos impacta diretamente a gestão de recursos. Além disso, a discussão sobre métodos mais robustos de extração de informações contribui tanto para a evolução científica da área quanto para a melhoria das práticas profissionais, promovendo maior integração entre teoria, tecnologia e aplicação no setor da construção civil.

2. Desenvolvimento

O desenvolvimento deste trabalho está fundamentado no referencial teórico sobre o uso do BIM em processos de orçamentação. A literatura aponta que a extração de quantitativos constitui um dos principais potenciais da modelagem da informação da construção, por permitir a vinculação entre o projeto digital e a quantificação (Braga, 2015). No entanto, há de se destacar que a confiabilidade desses quantitativos depende da qualidade do modelo, da padronização dos objetos e da forma como as informações são processadas.

Apesar dos avanços nos softwares de modelagem e visualização, ainda persistem desafios relacionados à obtenção de dados consistentes. Muitas vezes, divergências geométricas ou inconsistências na parametrização dos elementos resultam em quantitativos incorretos, comprometendo diretamente a precisão do orçamento. Elementos lineares, como rufos e calhas, representam um caso emblemático, já que pequenas variações na modelagem podem gerar discrepâncias significativas nos comprimentos extraídos.

Nesse cenário, a pesquisa desenvolvida busca oferecer uma alternativa metodológica para superar essas limitações, explorando a extração direta de dados a partir de modelos estruturados conforma a especificação técnica aberta *Industry Foundation Classes* (IFC), sem depender exclusivamente das funções automatizadas das plataformas convencionais.

3. Método

O método utilizado na pesquisa foi estruturado em cinco etapas principais, visando estabelecer um processo consistente para a quantificação de rufos e calhas a partir de modelos BIM.

2.1. Conhecimento dos critérios de medição da SIURB

Inicialmente, foram analisados os critérios de medição estabelecidos pela Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) para rufos e calhas. Conforme as diretrizes, o serviço deve ser medido em metros lineares (m) de rufo ou calha efetivamente instalados, considerando-se o comprimento real colocado em obra. Além disso, para a correta escolha do serviço específico, torna-se indispensável identificar o tamanho do desenvolvimento do elemento.

2.2. Seleção dos modelos e extração inicial de quantitativos

Foram escolhidos modelos BIM (Figura 1) que continham rufos como elementos construtivos, considerando a relevância desses componentes para a análise e sua representatividade no processo de orçamentação. Foram extraídos automaticamente, por meio de ferramentas BIM, os quantitativos de rufos e calhas (Tabela 1). Os valores obtidos foram comparados com levantamentos manuais de conferência, a fim de avaliar a precisão das informações geradas. Essa análise revelou inconsistências em elementos caracterizados por geometrias fechadas ou não lineares, evidenciando limitações nos recursos automáticos de quantificação.

Figura 1: Modelo BIM escolhido. Fonte: Autoria própria, 2025.

GUID	COMPRIMENTO SOFTWARE 1 (m)	COMPRIMENTO SOFTWARE 2 (m)
1PC0ahouLEpfqOcgscnmtb	6,00	5,98
1PC0ahouLEpfqOcgscnmta	6,00	5,98
1PC0ahouLEpfqOcgscnmtd	19,36	15,77
1PC0ahouLEpfqOcgscnmtu	14,10	5,25
1PC0ahouLEpfqOcgscnmtx	27,60	17,49
1PC0ahouLEpfqOcgscnmtw	14,10	5,25
1PC0ahouLEpfqOcgscnmtj	12,20	6,19
1PC0ahouLEpfqOcgscnmti	36,36	18,01
1PC0ahouLEpfqOcgscnmtl	50,19	16,24
1PC0ahouLEpfqOcgscnmtk	10,18	5,93
1HaLydgsX3gB5t2d5UhPyi	5,50	3,22
1HaLydgsX3gB5t2d5UhPyh	0,81	0,81
0VTOTNq6jFE9pS5_ElhOIB	1,01	1,01
13rxyJevHDIRzat427rlfr	1,02	1,04
13rxyJevHDIRzat427rleX	11,51	11,55
13rxyJevHDIRzat427rlex	12,54	12,54
3zclZzvxf8BQr5_2p9d9eu	4,61	4,63
3zclZzvxf8BQr5_2p9d9NZ	13,08	13,12

Tabela 1: Extração de quantitativos com ferramentas BIM. Fonte: Autoria própria, 2025.

2.3. Identificação das limitações e inconsistências

Após a comparação entre os dados, foram sistematizadas as principais dificuldades encontradas no processo de extração automática, com destaque para falhas relacionadas à parametrização dos elementos e à representação geométrica. Essa sistematização serviu como subsídio para a proposição de soluções computacionais específicas.

2.4. Desenvolvimento da aplicação computacional

Com o apoio da Gerência de Informática, desenvolveu-se uma aplicação em linguagem Python capaz de processar diretamente o arquivo IFC, extraíndo dimensões reais e garantindo maior confiabilidade. O procedimento adotado compreendeu as seguintes tarefas (Figura 2):

Figura 2: Fluxograma para aplicação das tarefas. Fonte: Autoria própria, 2025

O procedimento adotado compreendeu as seguintes tarefas:

- **Iteração sobre elementos** – Percorreu-se cada objeto da classe IfcElement, identificando suas propriedades. Quando havia representação geométrica, acionava-se a função de extração de geometria.
- **Extração geométrica** – A geometria dos elementos foi convertida em malhas triangulares, de modo a simplificar os cálculos posteriores.
- **Filtragem de faces horizontais** – Foram selecionadas apenas as faces horizontais, consideradas adequadas para compor o perímetro externo dos rufos, desconsiderando, neste momento, o desenvolvimento completo do elemento (Figura 3 e 4).

```
1 def calculate_normal(triangulo):
2     v1 = np.array(triangulo[1]) - np.array(triangulo[0])
3     v2 = np.array(triangulo[2]) - np.array(triangulo[0])
4     normal = np.cross(v1, v2)
5     norm = np.linalg.norm(normal)
6     if norm == 0:
7         return np.array([0, 0, 0])
8     return normal / norm
9
10 def is_top_facing(triangulo, threshold=0.8):
11     normal = calculate_normal(triangulo)
12     # Z deve ser predominantemente positivo
13     return normal[2] >= threshold
```

Figura 3: Script em Python. Fonte: Autoria própria.

Figura 4: Plotagem gerada no Google Colaboratory, utilizando a biblioteca Matplotlib. Fonte: Autoria própria, 2025

- **Formação da lista de arestas** – As faces triangulares forneceram vértices no formato (x, y, z), a partir dos quais se geraram as arestas necessárias para o cálculo do perímetro.
- **Identificação das arestas de contorno** – Um algoritmo foi implementado para selecionar apenas as arestas pertencentes a um único triângulo, representando assim o contorno externo.
- **Classificação das arestas** – As arestas foram divididas em duas categorias: variação em x e variação em y.
- **Cálculo do comprimento** – Foram identificadas arestas paralelas e extraídos os valores mínimos e máximos, obtendo-se o comprimento total por meio da fórmula da distância euclidiana.

Esse processo resultou na elaboração de uma tabela com os comprimentos e desenvolvimentos dos rufos e calhas dos elementos (Tabela 2).

ARQUIVO	GUID	SH NOME ELEMENTO	TIPO	COMPRIMENTO	DESENVOLVIMENTO
2021-004-LB-36-AQ-ED-P7-3D-001-R3.ifc	2DTjyoOo1E8vDRsmnGsle0	AP_RF02	IfcRoof	22,235	0,25
2021-004-LB-36-AQ-ED-P7-3D-001-R3.ifc	3coRPevDL1khl18N4xNoy4	AP_RF01	IfcRoof	40,66	0,317
2021-004-LB-36-AQ-ED-P7-3D-001-R3.ifc	1hkiInPB15D9pyg0leCwHv	AP_RF02	IfcRoof	18,595	0,25
2021-004-LB-36-AQ-ED-P7-3D-001-R3.ifc	2M1cSMq7L8R8iWJpkIXzV	AP_RF01	IfcRoof	34,75	0,318
2021-004-LB-36-AQ-ED-P7-3D-001-R3.ifc	3Zt_FC_FHERQVqONEajj4X	AP_RF01	IfcRoof	21,35	0,32
2021-004-LB-36-AQ-ED-P7-3D-001-R3.ifc	04PHGtgZz5Ue9vllOj4M27	AP_RF02	IfcRoof	15,535	0,25
2021-004-LB-36-AQ-ED-P7-3D-001-R3.ifc	04PHGtgZz5Ue9vllOj4M2e	AP_RF02	IfcRoof	11,895	0,25
2021-004-LB-36-AQ-ED-P7-3D-001-R3.ifc	0XYApK1NL0aegVc6rSSZqz	AP_RF02	IfcRoof	26,196	0,211
2021-004-LB-36-AQ-ED-P7-3D-001-R3.ifc	2Xa_QP0x1Dh1A\$qoVBQer	AP_RF02	IfcRoof	17,105	0,248
2021-004-LB-36-AQ-ED-P7-3D-001-R3.ifc	2Xa_QP0x1Dh1A\$qoVBQXl	AP_RF02	IfcRoof	21,106	0,25
2021-004-LB-36-AQ-ED-P7-3D-001-R3.ifc	3XLCuO6ePEKfufYxToOUBp	AP_RF03	IfcRoof	27,2	0,266
2021-004-LB-36-AQ-IC-P7-3D-001-R3.ifc	1xCZOD3gPD6ekO_x_Se_MO	AP_RF03	IfcRoof	14,54	0,277
2021-004-LB-36-AQ-IC-P7-3D-001-R3.ifc	3N0UAEmFH87Rn4FEgWQtK	AP_RF02	IfcRoof	9,444	0,23
2021-004-LB-36-AQ-IC-P7-3D-001-R3.ifc	1fDTx4EB15m8liwZTUbMEY	AP_RF04	IfcRoof	9,851	0,295
2021-004-LB-36-AQ-IC-P7-3D-001-R3.ifc	1fDTx4EB15m8liwZTUbM3y	AP_RF04	IfcRoof	6,764	0,3
2021-004-LB-36-AQ-IC-P7-3D-001-R3.ifc	1fDTx4EB15m8liwZTUbM5o	AP_RF04	IfcRoof	3,61	0,295
2021-004-LB-36-AQ-IC-P7-3D-001-R3.ifc	1fDTx4EB15m8liwZTUbM6f	AP_RF04	IfcRoof	3,611	0,3
2021-004-LB-36-AQ-IC-P7-3D-001-R3.ifc	1fDTx4EB15m8liwZTUbMOK	AP_RF04	IfcRoof	5,602	0,295
2021-004-LB-36-AQ-IC-P7-3D-001-R3.ifc	1fDTx4EB15m8liwZTUbMTD	AP_RF04	IfcRoof	1,42	0,28
2021-004-LB-36-AQ-IC-P7-3D-001-R3.ifc	1fDTx4EB15m8liwZTUbMU0	AP_RF04	IfcRoof	2,401	0,295
2021-004-LB-36-AQ-IC-P7-3D-001-R3.ifc	1fDTx4EB15m8liwZTUbMGW	AP_RF04	IfcRoof	13,491	0,293
2021-004-LB-36-AQ-IC-P7-3D-001-R3.ifc	1rBJNIFPbEV9qqSu8sjrMV	AP_RF04	IfcRoof	2,6	0,3
2021-004-LB-36-AQ-IC-P7-3D-001-R3.ifc	1rBJNIFPbEV9qqSu8sjrK\$	AP_RF04	IfcRoof	2,4	0,3
2021-004-LB-36-AQ-IC-P7-3D-001-R3.ifc	1rBJNIFPbEV9qqSu8sjrlo	AP_RF04	IfcRoof	2,65	0,3
2021-004-LB-36-AQ-IC-P7-3D-001-R3.ifc	2QluG7NXPC1w_Vt\$zMQGta	AP_RF04	IfcRoof	12,041	0,3

Tabela 2: Tabela de Extração dos Comprimentos e Desenvolvimentos. Fonte: Autoria própria, 2025.

2.5. Integração e validação

As informações obtidas foram organizadas em planilhas estruturadas, possibilitando a associação entre os identificadores dos elementos e as quantidades extraídas. Por fim, a aplicação desenvolvida foi testada em modelos de referência (Figuras 5 e 6), possibilitando a geração de quantitativos detalhados de rufos e calhas. Os resultados foram confrontados com os levantamentos manuais (Tabela 3), permitindo validar a assertividade da metodologia proposta.

Figura 5: Elemento utilizado para teste. Fonte: Autoria própria, 2025.

Figura 6: Imagem do desenvolvimento do elemento escolhido. Fonte: Autoria própria, 2025.

ARQUIVO	GUID	COMPRIMENTO	DESENVOLVIMENTO	COMPRIMENTO SOFTWARE 1	COMPRIMENTO SOFTWARE 2	COMPRIMENTO LEVANTAMENTO MANUAL	DESENVOLVIMENTO LEVANTAMENTO MANUAL
2021-004-LB-36-AQ-ED-P7-3D-001-R3.ifc	2DTjyoOo1E8vDRsmnGslE0	22,235	0,25	22,28	13,17	22,28	0,25

Tabela 3: Tabela comparativa. Fonte: Autoria própria, 2025.

4. Resultados

A aplicação desenvolvida possibilitou a extração sistemática dos quantitativos de rufos e calhas a partir dos arquivos IFC, resultando em dados mais consistentes quando comparados as extrações automáticas das plataformas BIM. Os testes realizados evidenciaram que a metodologia foi capaz de superar as principais limitações inicialmente identificadas, especialmente no tratamento de geometrias não lineares.

A comparação entre os quantitativos extraídos pela aplicação e os levantamentos manuais demonstrou maior precisão no cálculo dos comprimentos efetivamente instalados. Esse resultado é particularmente relevante, uma vez que pequenas divergências geométricas, comuns nos processos automáticos, foram eliminadas pelo uso da extração direta baseada em programação.

Além disso, a metodologia viabilizou a identificação e o controle dos desenvolvimentos necessários à correta especificação dos serviços, atendendo integralmente aos critérios de medição estabelecidos pela SIURB. Essa aderência normativa reforça a aplicabilidade prática da solução proposta no contexto da gestão de contratos.

Em síntese, os resultados obtidos confirmam que a integração entre modelos BIM e ferramentas computacionais personalizadas amplia a confiabilidade dos quantitativos extraídos, constituindo um avanço significativo para os processos de orçamentação e controle de obras que envolvem elementos lineares, como rufos e calhas.

5. Discussões

Os resultados obtidos neste estudo reforçam o potencial do uso do BIM associado a ferramentas computacionais personalizadas para aumentar a confiabilidade no processo de extração de quantitativos de rufos e calhas. A análise demonstrou que a abordagem proposta superou limitações recorrentes das plataformas convencionais, principalmente no tratamento de geometrias lineares e não lineares e no atendimento aos critérios de medição estabelecidos pela SIURB.

A literatura já havia apontado que a precisão dos quantitativos está diretamente relacionada à qualidade do modelo e à padronização das informações. Neste trabalho, verificou-se que, mesmo em modelos adequadamente parametrizados, divergências geométricas ainda comprometiam a confiabilidade dos dados obtidos de forma automática. A solução desenvolvida, ao realizar uma extração direta dos dados, mostrou-se capaz de contornar essas inconsistências, aproximando os quantitativos extraídos dos valores levantados manualmente.

Outro ponto relevante é que a aplicação proposta não se limita à extração de comprimentos, mas também incorpora a extração dos desenvolvimentos, aspecto essencial para o atendimento aos critérios de medição estabelecidos por SIURB. Dessa forma, o método amplia a utilidade do modelo BIM ao integrar informações mais detalhadas e diretamente aplicáveis ao processo de atendimento a orçamentação.

Por fim, destaca-se que, embora o foco tenha sido a análise de rufos e calhas, a metodologia possui potencial de aplicação em outros elementos da construção civil, o que abre caminho para estudos futuros voltados à ampliação do escopo e ao refinamento da ferramenta desenvolvida.

Referências

- Silva, C. C., & Santos, J. V. C. (2025). Ferramenta de Gestão Eficaz em Obras de Construção Civil: Tendências e megatendências da metodologia Building Information Modeling (BIM). *Research, Society and Development*, 14(8), e5514849098-e5514849098.
- SEHAB, Caderno de Projetos em BIM, 2.ª ed. São Paulo, 2022, Processo SEI 6014.2024/0001439-6. Acesso em: 03 de outubro de 2024. [Online]. Disponível em: <https://processos.prefeitura.sp.gov.br/forms/consultarprocessos.aspx#!>
- Azhar, S. (2011). Building information modeling (BIM): Trends, benefits, risks, and challenges for the AEC industry. *Leadership and management in engineering*, 11(3), 241-252.
- Zapp, L. O., Magalhães, R. M., & Scheer, S. (2024). Análise comparativa dos esforços e papéis de governo na adoção do BIM no Brasil e em países pioneiros. *Gestão & Tecnologia de Projetos*, 19(3), 109-126.

- BRASIL. Congresso Nacional. **Lei nº 14133, de 1 de abril de 2021**. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm. Acesso em: 16 out. 2025.
- Braga, P. R. (2015). Levantamento de quantitativos com uso da tecnologia BIM. *Trabalho de Conclusão de Curso, Bacharelado em Engenharia Civil, Escola Politécnica, Universidade Federal da Bahia, Salvador*. Acesso em: 21 de agosto de 2025. Disponível em: <http://www.gpsustentavel.ufba.br/downloads/BIM%20quantitativos%20Edf.pdf>